

ZAMANOGÓY OQITIWSHINIŇ BASLAWISH KLASSLARDA OQITIW TIYKARLARI.

Abdramanova Gulmira Nurman kizi

Ájiniyaz atındađı Nokis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Testologiya ham bilimlerdi bahalaw qániygeliniń 1-kurs magistranti

Anotatsiya: Zamanogóy oqıtıwshınıń baslawısh klaslarda oqıtıw tiykarları, zaman talabına say pedagogikalıq texnologiya tiykarında oqıtıw, interaktiv metodlardan paydalanǵan halda oqıtıw, baslawısh klass oqıwshılarınıń zamanogóy oqıtıwshılardıń oqıtıwı hámde oqıwshılarda fundamental tálimdi payda etiw tiykarı, oqıtıwshınıń sheberligi- pedagogtıń tiykarınan bilim beriw processi bolip sonıń menen birge oqıshılardı tek bilim berip qoymastan olardı tárbiyalıq jumıslardı da alıp barıw hám hát tárepleme olardı rawajlandırıw.

Tiykarǵı túsinikler: zamanogóy oqıtıwshı, fundamental tálim, pedagogikalıq texnologiya, oqıtıwshı sheberligi.

Основы преподавания современного учителя в начальных классах.

Аннотация: Основы обучения современного учителя в начальных классах, обучение на основе педагогических технологий, отвечающих современным требованиям, обучение с использованием интерактивных методов, обучение учащихся начальных классов современными учителями, а также основа создания фундаментального образования у учащихся, учительское мастерство педагога - это, прежде всего, процесс обучения, при котором учащиеся не только получают знания, но и проводят воспитательную работу и даже всесторонне развивают их.

Основные понятия: современный учитель, фундаментальное образование, педагогическая технология, педагогическое мастерство.

Fundamentals of Teaching for the Modern Primary School Teacher.

Abstract: Fundamentals of teaching a modern teacher in primary grades, teaching based on pedagogical technologies that meet modern requirements, teaching using interactive methods, teaching primary school students by modern teachers, as well as the basis for creating fundamental education in students, the teacher's teaching skills are, first of all, a learning process where students not only acquire knowledge but also carry out educational work and even develop them comprehensively.

Key concepts: the modern teacher, fundamental education, pedagogical technology, pedagogical skill.

Házirgi kúnde bilim beriw sistemasınıń jańalanıwı oqıtıwshı shaxsına bolǵan talaplardı júdá kúsheyttirdi. Oqıtıwshıdan tek páni boyınsha bilim beriw emes, al

oqıwshınıń shaxsiy qábiletlerin ashıw, onıń erkin oylawın hám kreativligin rawajlandırıw talap etilmekte.

Zamonagoy oqıtıwshı – bul zaman menen birge teńdey rawajlanıw, jámiyet talapların tereń túsinetuǵın, óz ustinde toqtawsız jumıs isleytuǵın ustazdır. Ol tek bilim beriwshi emes, al jas áwladtıń keleshegin qalıplestırıwshı adam. Búgingi kún oqıtıwshıdan jańa qaras, jańa usıllar hám jańa pikirlerdi talap etedi. Zamonagoy oqıtıwshı texnologıyanı sabaq processinde qollay alıwı, oqıwshınıń qızıǵıwshılıǵın oyata aladı. Ol sabaqti qara sóz benen emes, pikir almasıw, izleniw hám tájribe arqalı ótedi. Bunday oqıtıwshı hár bir oqıwshınıń qábiletin anıqlap, onı rawajlandırıwǵa háreket etedi. Oqıwshıǵa isenim bildirip, onı erkin oylawǵa, óz pikirin ashıq aytıwǵa úyretedi. Sebebi, zamonagoy oqıtıwshı ushın eń áhmiyetlisi – bilim emes, al bilimdi qollana alatuǵın shaxstı qalıplestiriw. Zamonagoy oqıtıwshı ádep, sabır hám juwapkershilikti ózinde kórsete aladı. Ol óz háreketi, sózi, múnasebeti menen oqıwshılardıǵa úlgi boladı. Oqıwshı onı kórip, tek bilim emes, adamgershilikti de úyrenedi.

Zamonagoy oqıtıwshınıń aldına qoyǵan maqseti – keleshik áwladtı durıs jolǵa baslaw hám olardıń bilim, tárbiyasi menen zamanǵa payda keltiriw. Pedagoglar hár tárepleme tálim-tárbiya procesin durıs shólkemlestiriwi menen birge ózleriniń sırtqı kelbetine de itibar beriwı lazım.

Zamonagoy oqıtıwshınıń baslawısh klaslarda oqıtıw tıykarları yaǵnıy zamanǵa say oqıtıw, interaktiv metodlardan paydalanıw, sanlı texnologıyanı rawajlandırıw, elektron doskalardan paydalanǵan halda oqıtıw sonıń menen birge zamonagoy oqıtıwshı dúnya jańalıqlarınan xabardar bolıwı, oqıtıwdıń jańasha túrlerinen paydalanǵan halda oqıtıw bolıp esaplanadı.

Baslawısh tálim oqıwshılarda ulıwma orta tálimdi dawam ettiriw ushın zarur bolǵan sawatqanlıq bilimi, ilimiy tájriybe hám kónlikpeler tıykarın qalıplestiriwge baǵdarlanǵan.[1]

Bunda baslawısh klass oqıwshılarınıń zamonagoy oqıtıwshılardıń oqıtıwı hámde oqıwshılarda fundamental tálimdi payda etiw tıykar bola aladı.

Fundamental tálim- bul shaxstıń bilim alıwdaǵı dáslepki basqıshı bolıp esaplanadı. Hár bir shaxstıń bilim alıwdaǵı fundamenti durıs bolmasa yaǵnıy bilimniń dáslepki buwınları tolıq ózlestirmese úzliksiz tálimniń keyingi basqıshlarda orta arnawlı, professional, joqari oqıw orılarındaǵı bilim júda sayız boladı. Nátiyjede sapsız kadrlar payda boladı.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Ózbekstan xalqına jollaǵan murajatnamasında “Tálim sapsızın asırıw-Jańa Ózbekistan rawajlanıwınıń jalǵız hám birden-bir jolıdır”-dep atap ótti. Baslawısh tálimniń maqsetin támiyinlewde zamonagoy oqıtıwshınıń tálim texnologıyaları zárur áhmiyetke iye. Ózbekistan Respublikasınıń “Tálim haqqındaǵı qarar”nıń 26-statıyasında Kadrlardı tayarlawdıń

Milliy dásturinde oqıtıw processinde Zamanogóy pedagogikalıq texnologiyalardıń keń kólemde qollanıwı barlıq túrdegi bilimlendiriw mákemeleriniń aldına qoyǵan

eń tiykarǵı wazıypalardan biri ekenligin aytıp ótti.[2]

Zamanogóy oqıtıwshı zaman talabına say pedagogikalıq texnologiya tiykarında oqıtıw oqıwshılardıń bilim dárejesin elede jetilistiriwge óz úlesin qosadı.

Pedagogikalıq texnologiya- bul anıq izbe-izliktegi bir pútin process bolıp, ol oqıwshılardıń talaplarınan kelip shıqqan halda bir maqsetke jóneltirilgen aldınnan puqta rejlestirilgen hám anıq nátiyje beriwge qaratılǵan process.

Pedagogikalıq texnologiya- oqıtıwshı sheberligine baylanıslı bolmaǵan halda pedagogikalıq jetiskenligine kepillik beretuǵın, oqıwshı shaxsın qalıplestiriw processiniń joybari(V.P.Bespolko) [3 b 192].

Oqıtıwshınıń sheberligi-bul pedagoktıń tiykarınan bilim beriw processı bolıp sonıń menen birge oqıwshılardı tek bilim berip qoymastan olardı tárbiyalıq jumıslardı da alıp barıw hám hár tárepleme olardı rawajlandırıw bolıp esaplanadı. Maǵlıwmat ornında sonıda aytıp ótiw kerek oqıtıwshınıń sheberligi sabaqtı júdá qiziqli hám hár túrli interaktiv metodlardan paydalanǵan halda oqıtıw ózin uslap tutıwı, oqıwshılardı múnasabeti, etika hám estikası, pedagogikalıq imdji bárshesi oqıtıwshınıń sheberligine baylanıslı.

Pedagogikalıq texnologiya- oqıw processiniń oqıwshılar hám oqıtıwshılar ushın sózsiz qolay sharayat támiyinlewshi joybar, shólkemlestiriw hám ótkiziw boyınsha barlıq detalları oylap tabılǵan birgeliktegi pedagogikalıq iskerlik modeli.(V.M.Monaxov) [4 b 151].

Usı alımlardıń pikirine kóre pedagogikalıq texnologiyalardan hár bir oqıtıwshı tuwrı paydalansa zamanogóy oqıtıwshınıń oqıtıw iskerligi elede rawajlanadı sonıń menen birge keleshek awladlarımızdıń bilimi ele jetilisedi hám oqıtıw sheberligi artıp baradı.

Ózbekistan Respublikasiniń bilimlendiriw sistemasındaǵı zamanagóy oqıtıwshılardıń oqıtıw processinen kórnisi. Bunda zamanagóy oqıtıwshınıń baslawısh klaslarda oqıtıwı sonıń menen birge oqıtıw sheberligi hámde baslawısh klass oqıwshılarınıń toparlarda islesiw kónlikpesin rawajlandırıp atır.

Ekinshi súwrette bolsa zaman talaplarına say oqıtılıp atırǵanı gúzetilip tur yaǵnıy kompyuter texnologiyalari hámde elektron doskalardan paydalanǵan halda oqıtılıp atır. Sonı da aytıp ótiw orınlı zamanagóy oqıtıwshı tek ǵana baslawısh klaslardı oqıtıp qoymastan joqarı klass hámde úzliksiz tálimniń professional, JOO da, mektepten tis tálimde de oqıtıladı.

Zamanagóy oqıtıwshınıń wazıypası: oqıwshılardı bilimniń jetilistiriw, kásipke baǵdarlaw, JOO tolıqlay qamtıw sonıń menen birge elimizge jetik hám kerekli kadr bolıwına óz úlesin qosıw. Zamanagóy oqıtıwshı tek pán boyınsha bilim beriwshi emes, al oqıwshılardıń shaxs retinde qalıptesıwına basshılıq etiwshi, olardı ómirge

tayarlavshı adam bolıwı kerek. Zamanagóy oqıtıwshınıń roli, balanıń bilim sapasını hám tárbiyasın jaqsılaydı. Bul jumıs oqıtıwshınıń bilim hám tárbiyalıq qásiyetlerin birge qollanıwın talap etedi.

Juwmaqlap aytqanda baslawısh klass balanıń bilimge bolǵan qatnasın hámde klass-sabaq sistemasın áste aqırınlıq penen jetilistiredi sonıń menen birge balalardıń adaptacıyasın (biyimlesiwin) qáliplestiredi. Sol sebepli oqıtıwshı sabaqtı qiziqli túsinikli hámde tártip qaǵıyda tiykarında oqıtadı. Zamanogóy oqıtıwshı zaman menen teń hámde jańalıqqa intılıwsheń oqıwshılardıń bilim joqarı dárejede jetilistirip olardı jańa pedagogikalıq texnologiyada oqıtıw, kásipke baǵdarlaw, JOO qamtıw Ózbekistan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikasına kerekli kadr qılıp jetilistiredi. Tek ǵana teoriyalıq bilim berip qoymastan jańa pikirleytuǵın házirgi zaman talaplarına say kásiplerdi úyreniwge úndeydi yaǵnıy oqıwshılardı sanli texnologiya, startap joybar hámde IT tarawlarında óz kásiplerin iyelewge járdem beredi hám jol joba kórsetip olardı qollap quwatlap qizigiwshiliǵın elede oyatadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ministrler Kábinetiniń 2020-jılı 7-avgusttaǵı 466-san “Ózbekistan Respublikası úzliksiz baslanǵısh tákim hám orta professional tálim sistemasin tártipke salıwshı normativ-huqıqiy hújjetlerdi tastıyıqlaw haqqındaǵı qararı” **Lex.uz** saytınan
2. Ministrler Kábinetiniń 2020-jılı 7-avgusttaǵı 466-san “Ózbekistan Respublikası úzliksiz baslanǵısh tákim hám orta professional tálim sistemasin tártipke salıwshı normativ-huqıqiy hújjetlerdi tastıyıqlaw haqqındaǵı qararı” **Lex.uz** saytınan
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика .1989
4. Монахов, В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса / В.М. Монахов. — Волгоград: Перемена, 1995.